

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

AYOLLAR TARIXI VA JAMIYATDAGI ROLIGA DOIR BA'ZI MASALALAR

Nurullayeva Kuvonch Xudayberdiyevna

Urganch innovatsion universiteti o'qituvchisi, PhD.

Raxmonova Surayyo Sadullayevna,

Urganch innovatsion universiteti magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada insoniyat taraqqiyoti jarayonida ayol shaxsining jamiyat hayotidagi o'рни va mavqei tarixiy bosqichlar kesimida tahlil qilinadi. Qadimgi sivilizatsiyalardan boshlab hozirgi davrgacha bo'lgan davr oralig'ida ayollarning ijtimoiy, siyosiy va madaniy jarayonlardagi ishtiroki hamda ularning huquqiy va ijtimoiy maqomidagi o'zgarishlar ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, tarixiy shaxslar misolida ayol siymosining shakllanish jarayoni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: ayol siymosi, tarix, qadimgi sivilizatsiyalar, siyosat, ayol huquqlari, mashhur ayollar, O'zbekiston, ayollar faolligi

Аннотация: В данной статье анализируется роль и место личности женщины в общественной жизни на различных исторических этапах развития человечества. Научно освещается участие женщин в социальных, политических и культурных процессах, а также изменения их правового и социального статуса в период от древних цивилизаций до современности. Кроме того, на примере исторических личностей раскрывается процесс формирования образа женщины.

Ключевые слова: образ женщины, история, древние цивилизации, политика, права женщин, известные женщины, Узбекистан, женская активность.

Abstract: This article analyzes the role and status of women in social life throughout various historical stages of human development. It provides a scientific overview of women's participation in social, political, and cultural processes, as well as changes in their legal and social status from ancient civilizations to the present day. Additionally, the process of shaping the image of women is examined through the examples of historical figures.

Keywords: image of women, history, ancient civilizations, politics, women's rights, famous women, Uzbekistan, women's activity.

KIRISH. Ayollar va ularning jamiyatdagi o'рни har doim ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy jarayonlarda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Turli jamiyatlarda ayollarga nisbatan munosabatlar va ularning huquqlari o'ziga xos tarzda shakllangan bo'lib, bu jarayon tarixiy bosqichlar davomida o'zgarib borgan. Qadimgi jamiyatlarda ayollar asosan uy va oilaviy vazifalar bilan cheklangan bo'lsa-da, jamiyatlar taraqqiyoti bilan ular faol va teng huquqli ishtirokchilar sifatida qadrlangan.

Ayollarning huquqlari va imkoniyatlari ijtimoiy tuzilma, diniy qadriyatlar hamda siyosiy tizimlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Bir qator tarixiy omillar, xususan, sanoat inqilobi va ta'lim olish imkoniyatlarining kengayishi,

ayollarning jamiyatda faol ishtirok etishini rag'batlantirgan. Shu bilan birga, ularning huquqlari ko'p hollarda erkaklar bilan teng darajada emas edi. Mazkur o'zgarishlar, ayniqsa, gender tengligini ta'minlash maqsadida olib borilgan kurash natijasida yuzaga kelgan.

Hozirgi kunda ayollarni teng huquqli subyektlar sifatida e'tirof etish ko'plab jamiyatlarda sezilarli ijtimoiy o'zgarishlarga sabab bo'lgan bo'lsa-da, gender tengligi masalasi hanuzgacha dolzarb mavzu sifatida qolmoqda. Ushbu tadqiqotda ayollarga bo'lgan turli jamiyatlardagi munosabatlar, ularning huquqlari, imkoniyatlari hamda jamiyatdagi roli o'rganiladi. Shuningdek, gender tengligining rivojlanishiga turtki bo'lgan asosiy tarixiy omillar tahlil qilinadi.

Maqolada gender g'oyasining ijtimoiy va tarixiy rivojlanishini o'rganish uchun bir nechta ilmiy metodlardan foydalanilgan. Birinchi navbatda, tarixiy tahlil metodi qo'llanilib, gender g'oyasining shakllanishi va uning jamiyatdagi o'zgarishlari tarixiy kontekstda tahlil qilindi. Tarixiy manbalar va ilmiy asarlar orqali genderning ijtimoiy va siyosiy jihatlari chuqurroq yoritildi. Shu bilan birga, sotsiologik tahlil metodi yordamida jamiyatdagi struktural munosabatlar doirasida gender rollari o'rganildi. Bu metod erkaklar va ayollar o'rtasidagi ijtimoiy tengsizliklarni aniqlash hamda ularga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash imkonini berdi.

ASOSIY QISM. Ayollar masalasi jamiyat hayotining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u ijtimoiy munosabatlar, milliy va davlat institutlari, shuningdek, madaniyat va sivilizatsiyalar rivoji bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu masala insoniyat tarixida turli davrlarda ijtimoiy-tarixiy jarayonlarning bir bosqichdan ikkinchisiga o'tishi bilan yuzaga kelgan va rivojlanib borgan. Ayollar mavzusini chuqur o'rganish va uni jamiyat taraqqiyoti bilan uyg'un tahlil qilish orqali oila, madaniyat, urf-odatlar, xalqaro munosabatlar hamda diniy hayot kabi sohalarda ayollarning roli aniq ifodalanadi.

Olimlar ayollar masalasini jamiyatning ijtimoiy rivojlanishi kontekstida tahlil qilib, oilaning shakllanishi, jamoat hayoti, mehnat taqsimoti va madaniy qadriyatlarining rivojlanishida ayollar yetakchi rol o'ynaganini ta'kidlaganlar.

Ibtidoiy jamiyatlarda ayollar jamiyatning asosiy poydevori sifatida e'tirof etilgan. Tarixiy manbalar ayollarni insoniyat madaniyatini shakllantiruvchi asosiy subyektlar sifatida tasvirlaydi. Ibtidoiy jamoa tuzumida mehnat taqsimoti natijasida erkaklar ovchilik bilan, ayollar esa hosil yig'ish va oziq-ovqat tayyorlash bilan shug'ullangan. Ayollar yerdan to'yimli ildizlar, mayda jonivorlar va hasharotlarni qazib olish orqali jamiyatning oziq-ovqat ta'minotida muhim rol o'ynagan.

Rivoyatlarda olovni kashf etish erkaklar bilan bog'langan bo'lsa-da, ayollar uning xususiyatlarini o'rganib, amaliy hayotga tatbiq etishda asosiy vazifani bajarganlar. Ular olovdan uylarni isitish, ovqat tayyorlash va hayotni xavfsiz qilish kabi faoliyatlarda foydalangan. Shuningdek, ayollar kiyim-kechak va oyoq kiyimlarini yaratish orqali insoniyat hayotini qulaylashtirgan[1].

Ota urug'i (patriarxal) jamiyatining shakllanishi bilan ijtimoiy-huquqiy muvozanat ayollardan erkaklar tomoniga o'tdi. Ushbu davrda erkaklar asosiy

ishlab chiqaruvchi kuch, boshqaruvchi va hukmron subyekt sifatida shakllandi, natijada ayollarning huquqlari sezilarli darajada cheklangan va ular jamiyatdagi faoliyat imkoniyatlaridan mahrum bo'ldi.

Ijtimoiy-tarixiy taraqqiyotning keyingi bosqichlarida ayollar erkaklarga qaram bo'lib qoldi. Bu jarayon ularning psixologik va iqtisodiy mustaqilligini susaytirib, faolligini oilaviy va xo'jalik doirasida cheklashga olib keldi. Ayollar mulkka egalik qilish huquqidan mahrum bo'ldi, turmush qurish va ajralish masalalarida erkaklarning qarorlariga bog'liq bo'lib qoldi, sud ishlarida ishtirok etish imkoniyatlari esa cheklangan edi.

Ayol qadimdan jamiyatning ajralmas qismi bo'lib, ishlab chiqaruvchi kuch, oila himoyachisi, bola tarbiyalovchi va avlodning davomiyligini ta'minlovchi sifatida muhim rol o'ynagan. Ushbu vazifalar unga qadimgi urug' va qabila hayotida yetakchilik imkonini bergan. Ayniqsa, urug'-aymoqchilik davrida ayollarning mavqei juda baland bo'lgan: ma'budalar ko'pincha ayol timsolida tasvirlangan, qabilani boshqarish, jinoyatchilarni jazolash va hatto harbiy yurishlarga rahbarlik qilish ayollarning zimmasida bo'lgan.

Ayol jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutuvchi ijtimoiy institut sifatida e'tirof etiladi. Tarixiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, qadimgi davrlardan ayollar ijtimoiy hayotning turli jabhalarida faol ishtirok etgan. Jumladan, qadimgi Misrda Kleopatra, Xitoyda esa imperator ayollar davlat boshqaruvida muhim vazifalarni bajargan. O'rta asrlarda ayollar huquqlari ko'plab jamiyatlarda cheklangan bo'lsa-da, Juanna d'Ark singari shaxslar o'zining jasorati va fidoyiligi bilan tarixiy jarayonlarda muhim iz qoldirgan[2].

Qadimgi davrlarda ayol siyosi. Qadimgi Misr jamiyatida ayollar nisbatan keng huquqlarga ega bo'lib, mulkka egalik qilish, sud jarayonlarida ishtirok etish hamda ayrim hollarda davlat boshqaruvida faol qatnashish imkoniyatiga ega bo'lgan. Xususan, Misr malikasi Kleopatra mustaqil hukmronlik qilgan va o'z davrining yetuk siyosiy arboblardan biri sifatida tarixda muhim o'rin egallagan. Shuningdek, qadimgi Yunoniston va Rimda ham ayrim ayollar madaniy hamda ijtimoiy-siyosiy hayotda muayyan faollik ko'rsatgan.

O'rta asrlarda ayollar mavqei. O'rta asr jamiyatlarida ayollar ko'pincha erkaklarga nisbatan quyi ijtimoiy maqomda bo'lgan bo'lsa-da, mazkur davrda ham tarixda iz qoldirgan irodali va bilimdon ayollar yetishib chiqqan. Jumladan, Fransiyada Juanna d'Ark milliy ozodlik kurashining ramziga aylangan. Sharq mamlakatlarida ayollar faoliyati asosan saroy doirasi bilan cheklangan bo'lsa-da, Mahzuna, Uvaysiy va Nodira kabi shoirlar o'z ijodi orqali xalq ma'naviy merosini boyitgan.

XX asrga kelib, ayollarning siyosiy faolligi sezilarli darajada ortdi, ularning saylov huquqi kengaydi hamda davlat boshqaruvida ishtiroki kuchaydi. Indira Gandi va Margaret Tetcher kabi siyosiy arboblarning ushbu jarayonning yorqin namunalari hisoblanadi[3]. O'zbekiston tarixida ham Nodira, Zebuniso, Uvaysiy kabi ayollar adabiyot, ilm-fan va ijtimoiy hayot rivojiga salmoqli hissa qo'shgan.

Bugungi kunda esa o'zbek ayollari ilm-fan, siyosat, sport va tadbirkorlik sohalarida faol ishtirok etib, jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqda.

Umuman olganda, tarixiy taraqqiyot jarayonida ayollarning jamiyatdagi mavqei turlicha bo'lgan bo'lsa-da, ular har qanday sharoitda ham o'zining intellektual salohiyati, irodasi va fidoyiligi bilan ijtimoiy jarayonlarda muhim rol o'ynab kelganligi ilmiy jihatdan asoslanadi.

Zamonaviy davrda ayollarning faolligi. XX asr ayollarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi mavqeining sezilarli darajada oshishi bilan tavsiflanadi. Ko'plab mamlakatlarda ayollar saylov huquqiga ega bo'lib, ilm-fan, siyosat, iqtisodiyot hamda madaniyat sohalarida faol ishtirok eta boshladilar. Indira Gandi (Hindiston), Margaret Tetcher (Buyuk Britaniya) va Angela Merkel (Germaniya) kabi siyosiy arboblardan nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham e'tirof etilgan yetakchilar sifatida namoyon bo'ldi[4].

O'zbek ayollari tarixda. O'zbekiston tarixiy taraqqiyotida ayol shaxsining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Boburiylar davrida Zahiriddin Muhammad Boburning qizi Gulbadanbegim tarixiy-ilmiy asarlar yaratgan bo'lsa, Shayboniylar davrida Zebuniso va Nodira kabi shoirlar o'z ijodi bilan adabiy merosni boyitgan. Mustaqillik yillarida esa o'zbek ayollari siyosiy, ijtimoiy va madaniy sohalarida faol ishtirok etib, jamiyat rivojiga munosib hissa qo'shmoqda.

XULOSA. Ayol siyomosining tarixiy va madaniy jarayonlardagi o'rni ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Tarixshunoslik, madaniyatshunoslik hamda gender tadqiqotlari doirasida olib borilgan izlanishlar ayollarning jamiyatdagi mavqeini kompleks tahlil qilish imkonini beradi. Jumladan, N.K. Nosirovaning "O'zbek ayoli tarix sahifalarida" nomli tadqiqotida qadimgi va o'rta asrlarda yashagan o'zbek ayollarining ijtimoiy hamda madaniy faoliyati yoritilib, Nodira, Uvaysiy va Zebuniso kabi shoirlarning nafaqat ijodiy merosi, balki davlat va jamiyat hayotidagi roli ham ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Muallif ayollar faoliyati faqat oilaviy doira bilan cheklanmaganligini dalillar asosida asoslaydi.

Shuningdek, M. Karimovning "O'zbekistonda ayollar harakati tarixi" asarida XX asr boshlarida ayollar huquqlari uchun olib borilgan harakatlar, sovet davrida ularning mehnat va ta'lim sohalaridagi faolligi batafsil yoritilgan. Mazkur tadqiqot zamonaviy o'zbek ayolining shakllanish bosqichlarini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Tarixiy jarayonlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ayollar har bir davr va jamiyatda muhim ijtimoiy-siyosiy subyekt sifatida namoyon bo'lgan. Turli tarixiy bosqichlarda ularning ijtimoiy mavqei turlicha bo'lgan bo'lsa-da, ayollar o'zlarining intellektual salohiyati, fidoyiligi, qat'iyati hamda sabr-toqati orqali jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelgan.

Tarixiy manbalar va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar ayollarning jamiyat rivojidagi uzluksiz va faol ishtirokini tasdiqlaydi. Qadimgi sivilizatsiyalardan boshlab zamonaviy davlatlarga qadar ayollar siyosat, adabiyot, ilm-fan, san'at va ijtimoiy hayot sohalarida muhim natijalarga erishgan. O'zbekiston tarixida ham ayol siyomosi doimo yuksak qadrlanib, ularning ma'naviy va madaniy merosi milliy

taraqqiyot jarayonida muhim o'rin egallab kelmoqda. Bugungi globallashuv sharoitida gender tengligini ta'minlash, ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish va ularning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish barqaror jamiyatni shakllantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu bois ayollar faolligini rag'batlantirish hamda ularning huquq va erkinliklarini kafolatlash ijtimoiy taraqqiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Nosirova N.K. O'zbek ayoli tarix sahifalarida. Toshkent: Fan, 2010. – 256 b.
- 2.Karimov M. O'zbekistonda ayollar harakati tarixi. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2015. – 312 b.
- 3.Bobomurodov A. O'zbek mumtoz adabiyotida ayol siymosi. Toshkent: Sharq, 2008. – 180 b.
- 4.Islomov D. O'zbekiston ayollari va zamonaviy jamiyat. Toshkent: Ijtimoiy fanlar, 2020. – 150 b.
- 5.Rahmonov S. Gender tengligi va ijtimoiy taraqqiyot. Toshkent: Tashqi siyosat nashriyoti, 2018. – 200 b.
- 6.O'zbekiston Fanlar akademiyasi jurnali. "Ayol va jamiyat" maxsus soni, 2022. – Toshkent.